

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема "Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме".....	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI

Nodira Toshpulova Sul-tonmurod qizi
 Jizzax davlat pedagogika universtiteti
 Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-2041-4977

Annotatsiya: Maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar kasbiy ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish, metod va usullarni tanlash, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv nuqtayi nazaridan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashning eng samarali shakllarini aniqlash, yuqori sinflarda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlari, ularning psixologik xususiyatlari kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, kasbiy ta'lim, kasbga yo'naltirish, kasbiy tarbiya, kasbiy maslahat, kasbiy ma'lumot, mehnat tarbiyasi, kasbiy qiziqish, psixologik kuzatuv, mehnat.

Abstract: The article discusses the issues of proper organization of the vocational education process of children with hearing impairments, selection of methods and techniques, identification of the most effective forms of education and upbringing of children with hearing impairments from the point of view of an individual-oriented approach, vocational orientation of children with hearing impairments in higher grades, and their psychological characteristics.

Key words: child with hearing impairments, vocational education, vocational orientation, vocational training, vocational advice, vocational information, labor education, vocational interest, psychological observation, labor.

Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы, как правильная организация процесса профессионального образования детей с нарушением слуха, выбор методов и приёмов, выявление наиболее эффективных форм обучения и воспитания детей с нарушением слуха с точки зрения индивидуализированного подхода, психологические особенности профессиональной ориентации детей с нарушением слуха в старших классах.

Ключевые слова: ребёнок с нарушением слуха, профессиональное образование, профессиональная ориентация, профессиональное обучение, профессиональная консультация, профессиональная информация, трудовое образование, профессиональный интерес, психологическое наблюдение, труд.

KIRISH

O'quvchilarning kasbga yo'naltirilishini tashkil etish sinf rahbarining faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kasbga yo'naltirish shaxsni ijtimoiylashtirishning muhim vazifalaridan birini – uning kasbiyo'zini aniqlashini hal qiladi. Kasbiy o'zini aniqlash – bu inson tomonidan o'z shaxsiy sifatlarini baholash, qiziqish va ehtiyojlariga mos ravishda, jamiyatda shakllangan kasbiy mezonlarga asoslanib, ongli ravishda kasbiy faoliyatni tanlash jarayonidir^[3].

Kasbiy o'zini aniqlash eshitish qobiliyati buzilgan bolalarni tarbiyalashda asosiy muammolardan biridir. Bunday bolalar ko'pincha kasb tanlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Eshitish qobiliyati zaif bo'lgan bolalarning kasbiy o'zini aniqlash jarayoni ularning jismoniy nuqsonlari tufayli o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Eshitishning boshlang'ich buzilishi (uning yo'qligi yoki sezilarli darajada pasayishi) og'zaki nutqning rivojlanmaganligi yoki sust rivojlanishiga, shuningdek, past darajadagi bilish qobiliyatlariga olib keladi. Bu esa qo'shimcha kasalliklar bilan ham murakkablanishi mumkin. Maktab-internat sharoitlari, cheklangan muloqot doirasi bolalarda befarqlik va tashabbussizlikni yuzaga keltiradi. Yangi ijtimoiy muhitga moslasha olmaslik, zamonaviy hayot sharoitlarini bilmaslik, unda yuqori kasbiy mahorat katta ahamiyatga ega ekanligini tushunmaslik ularning kelajak hayotidagi noaniqliklarga sabab bo'ladi. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar, agar oilaga ega bo'lib, internatda yashasa ham, kasb tanlashda ota-onalarining tajribasiga tayanmaydilar. Ota-onalar ko'pincha eshituvchi bo'lib, farzandlarining imkoniyatlarini to'g'ri baholay olmaydilar. Shuning uchun bolalarni kelajakda kutayotgan ko'rinmas ijtimoiy farovonlikka emas, balki hayotda o'z o'rnini egallash uchun haqiqiy

kurashga tayyorlash muhimdir. Bu esa aynan kasbiy faoliyat orqali amalga oshadi, chunki bola shu yo'l bilan jamiyatdagi munosabatlar tizimiga kirib, o'zini muhim va zarur shaxs sifatida his qila oladi.

Har bir inson ma'lum yosh va ijtimoiy rivojlanish bosqichida o'z oldiga "Kim bo'laman?" degan savolni qo'yishi muqarrar. Ushbu masalaga to'g'ri yondashish nafaqat shaxsning o'zi, balki jamiyat uchun ham muhimdir. O'quvchilarning kasbiy o'zini aniqlashida ularga pedagog yordam bera oladi, u esa kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etadi. Bu faoliyat mohiyatan eshitish qobiliyati zaif bo'lgan o'quvchilarda kasbiy o'zini aniqlashni shakllantirish, qiziqish va qobiliyatlariga mos holda, jamiyatda turli soha mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojlarni inobatga olgan holda, ongli va asosli kasb tanlashga tayyorlashga qaratilgan tadbirlar tizimini o'z ichiga oladi ^[1].

Bu jarayonda pedagogning roli juda katta. Chunki aynan sinf rahbari uzoq vaqt davomida bolani bilib, uning kasb tanlashga tayyorgarligini tashkil etish uchun pedagogik, psixologik va tibbiy tadbirlar tizimini yo'lga qo'ya oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab bosqichining har bir davrida kasbga yo'naltirish ishlarining turli maqsadlari amalga oshiriladi: boshlang'ich sinflar (1–4-sinflar) – kasblar dunyosi haqida tasavvurlarni shakllantirish, inson hayotida mehnatning o'rnini tushunish, turli faoliyat turlarida ishtirok etish orqali tushunchalarni rivojlantirish; o'rta sinflar (5–9-sinflar) – kasb tanlash bilan bog'liq qiziqish va qobiliyatlarni rivojlantirish; yuqori sinflar (10–12-sinflar) – kasbiy motivatsiyani shakllantirish, asosiy qobiliyatlarni va moyilliklarni o'z-o'zini tahlil qilishga tayyorgarlikni rivojlantirish; kasb-hunar maktablarida – kasbiy o'zini aniqlashning ma'naviy-mazmuniy tomonini shakllantirish, kasbiy reja va niyatlarni aniqlash, ayrim fanlarni chuqur o'rganish orqali qobiliyatlarni rivojlantirish ^[6].

Maktabda kasbga yo'naltirish ishlari samarali bo'lishi uchun butun maktab jamoasi ushbu jarayonga jalb etilishi va quyidagi tamoyillarga amal qilinishi muhim: tizimlilik va izchillik – kasbga yo'naltirish ishlari faqat yuqori sinflarda amalga oshirilmaligi, balki 1-sinfdan boshlanib bitiruvchi sinfgacha davom etishi lozim; differensial va individual yondashuv – o'quvchilarning yoshiga, qiziqishlari shakllanish darajasiga, qadriyat yo'nalishlari va hayotiy rejalariga, shuningdek o'zlashtirish darajasiga qarab ish olib borish; ommaviy, guruhviy va individual kasbga yo'naltirish ishlarini optimal uyg'unlashtirish – o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan ishlashda turli formatlarni qo'llash; maktab, oila, kasb-hunar ta'lim muassasalari, yoshlarga yo'naltirilgan markazlar, bandlik xizmati va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik; kasbga yo'naltirishni hayot bilan bog'lash – jamiyatning mutaxassis kadrlar bo'yicha ehtiyojlarini hisobga olish va o'quvchilarga real mehnat bozoriga mos yo'nalishlar bo'yicha ma'lumot berish ^[9].

Kasbiy ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish, metod va usullarni tanlash, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv nuqtayi nazaridan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashning eng samarali shakllarini aniqlash uchun har bir bolaning rivojlanish xususiyatlarini, shuningdek uning nuqsoni tuzilishini R.M. Boskis va L.V. Neyman klassifikatsiyalari asosida o'rganish lozim ^[11].

Yuqori sinflarda kasbga yo'naltirish ishlari o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, ularning umumiy va nutqiy rivojlanish darajasini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Eshitish qobiliyatining buzilishi va atrofdagilar bilan erkin, tabiiy muloqot qilishdagi qiyinchiliklar kasb tanlash imkoniyatlarini cheklaydi. Kasbga yo'naltirish jarayonida bu jihatlarni hisobga olib, o'quvchilarning o'rganish va ishga joylashish imkoniyati mavjud bo'lgan mutaxassisliklarga qiziqishini shakllantirish zarur. Sinf rahbarining vazifasi – o'quvchilarni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlashdir. Yuqori sinflarda (5–9-sinflar) quyidagi vazifalar hal etiladi:

- kasblar dunyosi bilan tanishtirishni davom ettirish;
- mehnatga ijobiy munosabatni shakllantirish;
- kasbiy faoliyat mazmunini tushunishga o'rgatish;
- kasbning talablarini shaxsiy sifatlar bilan moslashtirishni o'rgatish;
- o'z imkoniyatlari va qobiliyatlarini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish (shaxsiy sifatlar va imkoniyatlarni anglash hamda baholash ehtiyojini rivojlantirish).

Yuqori sinflarda (5–9-sinflar) kasbga yo'naltirish ishlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- kasbiy ma'lumot berish – turli kasblar haqida bilim va tushunchalarni kengaytirish;
- kasbiy tarbiya – mehnatga mas'uliyatli va ongli munosabatni shakllantirish;
- kasbiy maslahat berish – o'quvchilar qiziqish va qobiliyatlariga mos keladigan kasblarni tanlashga yo'naltirish ^[1].

Maktabda kasbga yo'naltirish ishlari tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari rahbarligida olib boriladi. Bu jarayonga sinf rahbarlari, tarbiyachilar, maktab psixologi, ijtimoiy pedagog, kutubxonachi, tibbiyot xodimi va fan o'qituvchilari jalb qilinadi. Kasbiy o'zini aniqlash bolalikdan boshlanib, erta yoshlikda kasb tanlash qaroriga kelish bilan yakunlanadi. Bu qaror insonning kelgusi hayotiga ta'sir ko'rsatadigan muhim bosqich hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kasbiy ma'lumot berish. Ushbu bosqichda kasblar dunyosi bilan tanishni davom ettirish muhimdir. O'quvchilar shaxsiy va kasbiy jihatdan muhim bo'lgan sifatlarni o'rganishlari, o'z kasbiy yo'nalishlarini aniqlashlari uchun zarur bilimlarga ega bo'lishlari kerak. Ularga ta'lim muassasalari tizimi, kasb-hunar egallash yo'llari hamda jamiyatning kadrlar bo'yicha ehtiyojlari haqida tushunchalar beriladi [4].

Bolalar insonning yashash vositalari, mehnatning shaxs va jamiyat hayotidagi o'rni, hamda pulning inson mehnatiga teng qiymat ekanligi haqida bilim olishadi. Mazkur bilimlarni mustahkamlash va tekshirish uchun suhbatlar tashkil etiladi, masalan: "Kasb va ish – bu nima?", "Mehnat va pul", "Mehnat huquqining asoslari". Suhbatlar ekskursiya darslarida tushuntirish bilan uyg'unlashtiriladi.

Tarixiy misollar, badiiy adabiyot namunalari parchalari, ommaviy axborot vositalaridagi maqolalar keltiriladi. Yangi tushunchalar bilan tanishtirish jarayonida jadval, diagramma va texnik jihozlar namoyish qilinadi [8]. Suhbat davomida quyidagi ko'rgazmali vositalardan foydalaniladi: sxemalar, plakatlar, suratlar, illyustratsiyalar va boshqalar. Muhim jihati shundaki, suhbat chog'ida muammoli savollar qo'yiladi. O'quvchilar mustaqil ravishda xulosa chiqarishadi va o'z bilimlarini yangi vaziyatlarga qo'llay olishadi. O'quvchilarning ijtimoiy tajriba orttirishida ekskursiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Ekskursiya davomida bolalar turli kasblar bilan tanishadi, atrof-muhit haqida bilimlarini kengaytiradi. Ekskursiyaga tayyorgarlik ko'rish muhim: mavzu va mazmun bilan tanishtirish; ehtimoliy vaziyatlarni muhokama qilish. Misol uchun, pochta bo'limiga tashrifdan oldin bolalar quyidagi jihatlariga tayyorlanadi: muassasa sharoitida muloqot qilish madaniyati; xizmat ko'rsatish sohasi vakillari bilan rasmiy muloqot qoidalari. Ekskursiya yakunida muhokama o'tkaziladi.

Asosiy metod – kuzatish. Bu usul o'quvchilarda kasblarga qiziqish uyg'otish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va kasb tanlash imkoniyatlarini ko'rib chiqish uchun xizmat qiladi [10]. O'quvchilarni kasb-hunar faoliyatiga tayyorlash jarayonida ularning kasbga moyilligini va qiziqishlarini shakllantirish muhimdir. Bu jarayonda o'quvchilar turli o'quv va darsdan tashqari mashg'ulotlarga, jamoat ishlariga va ishlab chiqarish mehnatiga jalb qilinadi. Natijada ular o'z qiziqishlari va qobiliyatlarini real tajriba asosida sinab ko'rishadi. Kasbiy qiziqish va moyillik faoliyat davomida shakllanadi. Agar o'quvchilarda kasbga qiziqish bo'lsa, ularning bilim olish jarayoni yanada samarali bo'ladi. Shu sababli bolalar turli faoliyat turlarini sinab ko'rishlari muhim [9].

Kasbiy tarbiya jarayonida o'quvchilarni ijtimoiy muhitga moslashishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda quyidagi usullar qo'llaniladi: rolli o'yinlar, biznes o'yinlari, didaktik o'yinlar. Bolalar uchun eng qiziqarli va tushunarli usul – bu aniq vaziyatlarni modellashtirish. Bu jarayonda o'quvchilar o'zlariga mos xulq-atvor modelini tanlashadi va natijani muhokama qilishadi. Amaliy mashg'ulotlar quyidagi yo'nalishlarda o'tkaziladi: o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, uy-ro'zg'or ishlari, maktab bog'ida ishlash. O'quvchilar amaliy mashg'ulotlar davomida nafaqat ko'nikmalarni o'zlashtirishadi, balki og'zaki va yozma ko'rsatmalar asosida harakat qilishni ham o'rganishadi [7].

TAHLIL VA NATIJALAR

O'yin – ta'limning samarali usullaridan biri. O'quvchilar o'yinda natijadan ko'ra jarayondan zavq olishadi, bu esa ularni qobiliyatlarini namoyon qilishga va hamkorlikka o'rgatadi. Rolli o'yinlar hayotiy vaziyatlarni modellashtirishga asoslangan. Ularga tayyorgarlik bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Muhim jihatlar: murakkab vaziyatlarni sahnalashtirish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l topishni o'rgatish. Bu holatlarda o'quvchilar xulq-atvor qoidalari bilan tanishishadi, qiyinchiliklarni yengish yo'llarini o'rganishadi. Biznes o'yinlar rol o'ynash va real holatlarni modellashtirishga asoslanadi. Ular quyidagi jihatlarini rivojlantiradi: muloqot qobiliyatlari, dialog shakllantirish, vaziyatni tahlil qilish, noto'g'ri fikrlarni ajratib olish.

Biznes o'yinlarning asosiy vazifasi – o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Nutqiy o'yinlar bolalarni o'z fikrlarini ifodalashga o'rgatadi. Masalan: "Mavzuli lug'at tuzish" o'yini ("Kasblar" mavzusida). Bu o'yinlar bola nutqini rivojlantirishga yordam beradi va kasbga oid terminlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Noan'anaviy usullar orasida art-terapiya ham qo'llaniladi. Bu usul badiiy-estetik tarbiya bo'lib, shaxsning o'zini anglash, ichki dunyosiga chuqurroq kirib borish hamda jamiyatga moslashish jarayonlariga yordam beradi. Bolalar zavq bilan raqsga tushishadi, rasm chizishadi, raqs-xoreografiya studiyasiga qatnashishadi va imo-ishora bilan kuylash san'atini o'rganishadi. Ularning ijodiy faoliyati davomida: emotsional his-tuyg'ulari faollashadi, tasavvur va ijodiy tafakkuri rivojlanadi, estetik did shakllanadi [11]. San'at bilan shug'ullanish bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan birga, ularning kasbiy o'zini anglash imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu bilan birga, ularning qiziqishlari, moyilliklari va qobiliyatlari rivojlanadi.

San'at orqali eshittirishda nuqsoni bo'lgan bolalar o'z qobiliyatlarini namoyon qilib, o'z yutuqlaridan faxrlanishadi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishadi. Kasb tanlashga yo'naltirish jarayonidagi muhim bosqichlardan biridir. U o'quvchining shaxsini o'rganish va unga mos kasb bo'yicha tavsiyalar berish jarayonini o'z ichiga oladi. Ko'pincha, kasbiy maslahat individual tartibda olib boriladi. Bu jarayonda tarbiyachi, psixolog va ijtimoiy pedagog

hamkorlikda ishlaydi. Asosiy usul – diagnostika bo'lib, u o'quvchilarning: shaxsiy psixologik xususiyatlarini, ularning muayyan kasbga qanchalik mos kelishini aniqlash imkonini beradi. Diagnostik usullar quyidagilarni o'z ichiga oladi: so'rovnomalar, anketalar, psixologik testlar. Olingan natijalar psixolog, tarbiyachi va o'quvchi bilan muhokama qilinadi. Agar o'quvchining tanlagan kasbga mos kelmaydigan xususiyatlari aniqlansa, ularni tuzatish yo'llari belgilanadi yoki aksincha, o'quvchining kasbga mos xususiyatlarini rivojlantirish uchun tavsiyalar beriladi^[3]. Shu sababli, o'quvchilarga muvaffaqiyatli kasb tanlash va unga moslashish uchun qobiliyat va shaxsiy xususiyatlarning ahamiyatini tushuntirish muhimdir.

Ish jarayonida quyidagi metodlar ham qo'llaniladi: o'quvchilarning faoliyati va rivojlanishini kuzatish; ularning o'quv va darsdan tashqari ishlarini o'rganish; so'rov va anketa o'tkazish; o'quvchilarning psixologik-pedagogik tavsiflarini tuzish. Kasbga yo'naltirish bo'yicha turli metod va shakllardan foydalanish, shuningdek, tashkilotning yagona tamoyillariga asoslanish o'quvchilarda kasbiy o'zini aniqlash qobiliyatini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich maktabning yuqori bosqichlarida (5–9-sinflar) kasbga yo'naltirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar quyidagi vositalar orqali kuzatib boriladi:

1. **“Bitiruvchi modeli” diagnostik kartasi.** Maqsad: o'quvchilarning hayotiy faoliyatining turli sohalarida rivojlanishini kuzatish, kasbiy va shaxsiy sifatlarning shakllanishini baholash. Shuningdek, o'quvchilarning kundalik hayotdagi mustaqillik darajasi va individual rivojlanish yo'nalishlari aniqlanadi.
2. **Psixologik kuzatuv kundaligi.** Maqsad: kasbiy maslahat berish jarayoniga tayyorgarlik ko'rish. O'quvchilarning aqliy qobiliyati, hissiy holati, muloqot madaniyati, o'zini boshqarish qobiliyati va temperamenti o'rganiladi.
3. **Ijodiy faoliyatda dastlabki kasbiy ko'nikma va malakalarni aniqlash diagnostikasi.** Maqsad: o'quvchining kasbiy yo'nalishga moyilligini baholash; qaysi ijodiy faoliyat turi uning qobiliyatlarini yaxshiroq namoyon etishini aniqlash^[6].

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, boshlang'ich maktabning yuqori bosqichlarida olib boriladigan uzluksiz, maqsadli va tizimli kasbga yo'naltirish ishlari o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishi va qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bolalarni kasb tanlashga tayyorlashda: ularning mavjud qobiliyatlarini inobatga olish, qiziqishlarini ro'yobga chiqarish, ularni turli faoliyat turlariga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida ularning kelajak kasbini ongli tanlashiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kasblarning psixologik tavsiflarini tuzish va ularni kasbga yo'naltirish maqsadida qo'llash. – Leningrad, 1988. – 25 b.
2. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 132 с.
3. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.
4. Назимов И.Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе. – М., 1972. – 256 с.
5. Орёл В.Е. Психологические основы профориентационной работы со школьниками. – Ярославль, 1990. – 83 с.
6. Платонов К.К. Проблемы способностей. – М., 1974. – 312 с.
7. Составление и использование психологических характеристик профессий в целях профориентации. – Ленинград, 1988. – 25 с.
8. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2001. – 512 с.
9. Школа и выбор профессии /под ред. А.Е. Голомштока/. – М., 1970. – 238 с.
10. Сурдопедагогика /под ред. Е.Г. Речицкой/. – М.: Владос, 2004. – 65 с.
11. М.Х. Yunusov. Eshitish idrokini rivojlantirish /O'quv qo'llanma/. – Toshkent: “DIMAL” nashriyoti, 2024-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.